

PARQUE DO FLAMENGO: PATRIMÔNIO MODERNO, POSSIBILIDADES CONTEMPORÂNEAS ATRAVÉS DAS ESTRUTURAS PAISAGÍSTICAS

Vinicius Ferreira Mattos, MSc

RESUMO

O presente trabalho desenvolve um ensaio sobre o processo de preservação do patrimônio moderno e dinâmicas paisagísticas através do Parque do Flamengo. O objetivo da reflexão é construir argumentos para defender uma mudança no processo de tombamento do espaço livre público, a fim de promover sua potencialização e a vitalidade social na contemporaneidade, mantendo as premissas políticas e projetuais do projeto moderno, bem como preservar o traço original de Burle Marx. Este trabalho tem como objetivo então estudar o parque como uma paisagem contemporânea, entendendo quais são os elementos originais do projeto da década de 1960, quais são as variações posteriores ao projeto que geraram a paisagem atual, quais são os problemas paisagísticos gerados pelo abandono e quais seriam as transformações necessárias ao parque para potencializar os ideais projetuais de espaço público sem descaracterizar os padrões do desenho moderno. Por esta razão trabalha-se o conceito de estrutura paisagística, identificando os elementos espaciais em camadas articuladas, comparando o projeto original ao estado atual da paisagem. A hipótese defendida pelo estudo é a de que a manutenção, o aprofundamento quanto às qualidades paisagísticas e a consolidação quando ao ideal projetado destes elementos espaciais seria uma possibilidade mais eficiente

para a preservação do patrimônio moderno paisagístico, se comparados a abordagens teóricas similares à análise de estruturas arquitetônicas. O problema da preservação fica claro ao longo do debate público quanto a Marina da Glória, onde os órgãos de patrimônio defendiam a conversão do espaço, mesmo que não atendidas as previsões conceituais do projeto original, frente a uma pressão política e econômica pela transformação de um trecho do parque, que no fim das contas ocorreu também sem considerar as estruturas projetadas e as existentes.

Vinicius Ferreira Mattos, MSc

Laboratório de Patrimônio Cultural e Cidade Contemporânea,
PROURB / UFRJ - Rio de Janeiro
vinicius.ferreira.mattos@gmail.com

INTRODUÇÃO

O presente trabalho desenvolve um ensaio sobre o processo de preservação do patrimônio moderno e dinâmicas paisagísticas através do Parque do Flamengo. O objetivo da reflexão de construir argumentos para defender uma mudança no processo de tombamento do espaço livre público, a fim de promover sua potencialização e a vitalidade social na contemporaneidade, mantendo as premissas políticas e projetuais do projeto moderno, bem como preservar o traço original de Burle Marx. Este trabalho tem como objetivo então estudar o parque como uma paisagem contemporânea, entendendo quais são os elementos originais do projeto da década de 1960, quais são as variações posteriores ao projeto que geraram a paisagem atual, quais são os problemas paisagísticos gerados pelo abandono e quais seriam as transformações necessárias ao parque para potencializar os ideais projetuais de espaço público sem descaracterizar os padrões do desenho moderno. Por esta razão trabalha-se o conceito de estrutura paisagística, identificando os elementos espaciais em camadas articuladas, comparando o projeto original ao estado atual da paisagem. A hipótese defendida pelo estudo é a de que a manutenção, o aprofundamento quanto às qualidades paisagísticas e a consolidação quando ao ideal projetado destes elementos espaciais seria uma possibilidade mais eficiente para a preservação do patrimônio moderno paisagístico, se comparados a abordagens teóricas similares à análise de estruturas arquitetônicas. O problema da preservação fica claro ao longo do debate público quanto a Marina da Glória, onde os órgãos de patrimônio defendiam a conversão do espaço, mesmo

que não atendidas as previsões conceituais do projeto original, frente a uma pressão política e econômica pela transformação de um trecho do parque, que no fim das contas ocorreu também sem considerar as estruturas projetadas e as existentes.

Quanto ao percurso do trabalho, são apresentadas uma imersão histórica e uma abordagem projetual empírica, baseada na observação da paisagem contemporânea e do projeto paisagístico original. Assim apresenta-se um breve quadro teórico sobre o problema da preservação patrimonial do espaço público, como a teoria da arquitetura da paisagem compreende o conceito de espaço público e quais são os dispositivos projetuais necessários para uma aproximação contemporânea. Partindo destes dispositivos o estudo aborda o processo histórico de transformação da paisagem e de consolidação do projeto, analisando relatos da época e os documentos apresentados pelos autores no processo de tombamento. Depois o estudo se foca na análise da estrutura paisagística, levantando cada um dos elementos em camadas e apresentando suas questões espaciais, funcionais, técnicas e formais através de uma breve descrição e de diagramas. São levantados como camadas o aterro, as vias pedonais e rodoviárias, os espaços superfícies, a massa vegetal e os elementos edificados. Na quarta etapa são organizadas propostas de transformação da paisagem, apresentando suas justificativas espaciais relacionadas às estruturas paisagísticas, quais serão seus impactos, positivos e negativos sobre a preservação do patrimônio.

O PATRIMÔNIO E O PAISAGISMO CONTEMPORÂNEO

A dificuldade do debate sobre a preservação de patrimônios culturais e arquitetônicos e espaços públicos está na contradição existente entre o valor de um determinado momento histórico e a necessidade da apropriação humana cultural para a valorização do público. Esta cultura e o modo com o que observamos o patrimônio estão em constante mudança, assim outra característica que ressalta esta dificuldade é que, como argumentada por Carlos Nelson¹, são estes espaços públicos os locais da contradição e da prática política, desde o início da civilização ocidental, espaços que se transformam a medida que suas culturas se transformam. Entendido o espaço como um espaço público, sua preservação deve, a priori, se basear na preservação do bem público como este espaço incompleto.

O paisagista Alex Wall argumenta que a paisagem urbana é resultado da relação entre as atividades urbanas e a superfície que as suporta.² Contemporaneamente os espaços urbanos por todo o mundo estão expondo esta superfície através de uma série de novos arranjos espaciais e sociais, principalmente relacionados à escala dos territórios urbanizados, o impacto dos sistemas de transportes, os novos modos de apropriação do espaço gerados pelos novos meios de comunicação e pela predominância do consumo como um elemento social. Segundo Wall, para enfrentar e refletir sobre estes espaços em constante transformação, as

categorias tipológicas como praça ou parque perdem o sentido e propõe a possibilidade de usar como elementos funcionais que agem como dispositivos programáticos como reconstruir incorporar, conectar ou intensificar.

Outro a explorar a relevância destes espaços contemporâneos para a arquitetura da paisagem é o paisagista James Corner, um dos seguidores de Ian McHarg, que apresenta uma produção teórica sobre a possibilidade de aplicação do método das chamadas paisagísticas ecológicas de McHarg (1960) para analisar e projetar os espaços culturais paisagísticos. Em seu texto *Terra Fluxos*³, Corner argumenta que o protagonismo do espaço público na arquitetura da paisagem contemporânea está na sua capacidade de responder aos fluxos, intensos ou rarefeitos, e na sua capacidade de ser transformado através da resposta dada ao fluxo.

Assim, ao refletir sobre o projeto e o espaço livre resultante de um projeto paisagístico na contemporaneidade devemos procurar, portanto, estes dispositivos que intensificam a prática pública e entender formas de transformar aqueles que a repelem. Para isso é necessário entender os espaços como estruturas eidéticas e funcionais e analisar o seu impacto sobre a paisagem. Entendemos que este seria o papel do projeto paisagístico na contemporaneidade. Este é o ponto relevante sobre a possibilidade de preservação de um patrimônio cultural paisagístico e a necessidade de prever a sua transformação.

1 SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. "Preservar não é tomar; renovar não é pôr tudo abaixo" in *Revista Projeto*. São Paulo: Projeto, 1986

2 WALL, Alex. "Programming the Urban Surface" in *Recovering Landscape*. New York: Princeton Architectural Press, 1999

3 CORNER, James. "Terra Fluxus" in *Landscape Urbanism Reader*. New York: Princeton Architectural Press, 2005

Pode-se trabalhar através de dois caminhos possíveis:

- O primeiro é entender a estrutura paisagística existente e trabalhar para a sua preservação. Por exemplo, manter a relação entre os espaços de mobilidade e os espaços para eventos, ou manter os espaços com função ecológica e os relacionados às dinâmicas sociais.
- Outro caminho é a manutenção do desenho paisagístico e a transformação das estruturas paisagísticas principalmente através de transformações programáticas, como transformar vias carroçáveis em faixas para transporte coletivos, ou tornar um espaço abandonado em um espaço cultivado.

Este então é o objetivo deste trabalho, olhar o Parque do Flamengo como um conjunto de estruturas paisagísticas e propor formas de adaptá-lo a contemporaneidade preservando o desenho, sua relação com a paisagem e a dimensão pública, elementos que o tornam relevantes como patrimônio do movimento moderno.

A FORMAÇÃO DO ESPAÇO LIVRE E DO PARQUE DO FLAMENGO

Deve-se entender o Parque do Flamengo como um Projeto Moderno a ser preservado e como uma estrutura paisagística pública, socialmente apropriada pelas pessoas, de escala metropolitana e que, como qualquer espaço público, apresenta conflitos. Para isso em primeiro lugar buscou-se compreender as razões e atitudes que culminaram do Projeto do Parque do Flamengo e os motivos dos seus tombamentos e depois entender

o parque como uma estrutura Paisagística apresentando suas estruturas na contemporaneidade, como foram idealizadas em projeto e suas qualidades espaciais que merecem atenção em uma reflexão sobre o patrimônio paisagístico.

No início da carta de solicitação de tombamento do Parque Flamengo, Lotta Macedo Soares registra que a proposta de urbanização do Aterro do Flamengo teve como critérios a “defesa e o enriquecimento da paisagem e a prestação de um serviço público para o povo carioca de caráter educacional e recreativo”.⁴ Desta forma, a história do Parque apresenta três caminhos: Primeiro pelos processos de terraplenagens e dos aterros sobre as orlas marítimas do Rio de Janeiro, principalmente do aterro da Orla do Flamengo com as terras da demolição do Morro de Santo Antônio, observando as premissas projetuais, as questões políticas e os interesses envolvidos durante o processo. Depois será desenvolvida a narrativa do Projeto do Parque do Flamengo, sob a coordenação de Lotta Macedo Soares, projeto paisagístico de Roberto Burle Marx, durante a gestão de Carlos Lacerda, observando também o processo projetual, as fases de implantação, as narrativas políticas e a inauguração. Por fim são analisados os processos de tombamento e o desenrolar temporal do parque até a contemporaneidade.

O processo de construção de aterro sobre a Baía de Guanabara através do desmonte de morros é uma característica marcante do processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro, durante a primeira metade do século XX. Fez parte de todos os projetos

4 Processo nº748-T-64, Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro

urbanísticos para a remodelação da cidade e teve como objetivo a renovação da área central da cidade, através da esplanada resultante do desmonte, e a criação de uma nova área de expansão urbana e imobiliária, na esplanada resultante do aterro. O primeiro aterro relevante foi o da zona portuária com o desmonte do morro do Senado de 1906, porém, o mais relevante foi o desmonte do Morro do Castelo, marco zero da cidade, para aterrar o espaço entre o antigo morro e a Ilha de Villegagnon, gerando a Espanada do Castelo e o Aeroporto Santos Dummont.

O desmonte do Morro de Santo Antônio também já era planejado como uma possibilidade deste o início do século e teve uma primeira concepção urbanística na proposta de Alfred Agache para a reforma da região central da cidade. Nesta proposta, Agache prevê a criação de um aterro sobre a enseada da Glória, criando um novo bairro central monumental. Porém só na década de 40 é que a ideia de um novo aterro retorna ao pensamento dos planejadores urbanos, já influenciados pelo modernismo europeu e pelo rodoviarismo americano.

Existem diversos registros dos planos de aterros da Baía com o desmonte do Santo Antônio, porém o mais famoso é a proposta de 1947 de Affonso Reidy.⁵ Esta proposta, claramente rodoviária, prevê um aterro contínuo entre a enseada da Glória e a praia do Flamengo, conectando o Aeroporto Santos Dummont a Enseada de Botafogo, já alvo de projetos de renovação. Nesta superfície, Reidy propõe duas vias expressas e duas artérias, que ocupariam a maior parte do espaço, além de uma nova faixa de areia na Praia do Flamengo, uma marina na enseada da Glória e edifícios para

desenvolvimento imobiliário. O desenho da superfície aterrada de Reidy é o mais próximo ao desenho executado no aterro, porém segundo o próprio arquiteto relata em suas memórias, não era o seu desejo a existência de edifícios para a exploração imobiliária e que a pressão dos agentes públicos e privados para a permanência destes usos foi o motivo para a sua saída da prefeitura do Distrito Federal. O processo de desmonte e aterro se desenrola por toda a década de 50, onde espaços livres do plano de Reidy já começam a ser desenvolvidos, como o Museu de Arte Moderna, de autoria do próprio arquiteto e o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra.

No início da década de 60, com a eleição de Carlos Lacerda para o recém-criado Estado da Guanabara, ocorre um novo rumo ao projeto para o Aterro do Flamengo. O Governador convida Lotta Macedo Soares para presidir o Grupo de Trabalho do Aterro do Flamengo, e propõe a ela idealizar outra concepção para aquele espaço que marcaria a sua administração. Lotta convida o Paisagista Roberto Burle Marx e Affonso Reidy, pelo seu conhecimento da proposta anterior. Segundo o depoimento do arquiteto Fernando Tabora⁶, que trabalhava com Burle Marx, a primeira definição do grupo de trabalho foi a proposição de um grande espaço público para a superfície, através de três mudanças projetuais: a supressão das vias arteriais, aumentando o espaço para atividades públicas; diminuição e o controle projetual das atividades privadas, principalmente a supressão de qualquer uso imobiliário; e a criação de um grande parque público estruturado - o Parque do Flamengo.

5 BONDUKI, Nabil. Affonso Eduardo Reidy. São Paulo: BLAU EDITORES, 2000

6 OLIVEIRA, Ana Rosa. "Entrevista com Fernando Tabora" in Tantas vezes Paisagem - Entrevistas. Rio de Janeiro: FAPERJ: 2007

Percebe-se aqui a contemporaneidade da proposta do parque como um antídoto ao pensamento moderno de criação de “tabulas rasas” e do rodoviarismo, privilegiando um espaço público, para as pessoas e para as práticas culturais. Assim como também relatado por Lotta, em sua carta para a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional⁷: “O Parque do Flamengo ficará protegido da ganância que suscita uma área de inestimável valor financeiro, e da extrema leviandade dos poderes públicos quando se trata da complementação ou permanência de planos.” Então no fim do governo Lacerda, com receio de retorno das premissas modernas ao espaço já construído, o Governador Lacerda e Lotta Macedo Soares dão entrada em um processo de tombamento do Projeto do Parque anexando um memorial público na Revista Módulo 37, uma Planta do Plano de Urbanização e uma lista com os itens concebidos. Até a contemporaneidade, o Parque recebeu várias intervenções fora do projeto original, principalmente na Marina da Glória, não implantada na época de existência do Grupo de Trabalho de Lotta, extinto no final do governo Lacerda.

Mesmo não argumentando sobre a necessidade de preservação da estrutura paisagística do parque de forma clara, o memorial anexado no processo ressalta a necessidade da existência do espaço livre público aberto, a possibilidade de abrigar diversas funções sociais, a prioridade ao pedestre nos espaços livre e a relevância das travessias e a importância do acervo vegetal. Deve-se então entender as chamadas que formam o parque como projeto moderno para se refletir sobre o estado atual do parque e quais são os caminhos para uma renovação responsável e contemporânea.

ESTRUTURAS PAISAGÍSTICAS EXISTENTE E PROJETADA

Para compreender paisagisticamente o grande espaço livre será necessário dividi-lo em camadas paisagísticas e apresentar as razões arquitetônicas e as potencialidades de cada uma delas, além de comparar seus aspectos no projeto original tombado e do espaço real. Para isso foram divididos: 1) a superfície artificial resultante do aterro da praia do Flamengo e da Enseada da Glória; 2) o percursos e vias: Passeio da Orla, Avenida Beira-Mar, Via Expressa e Acessos Transversais; 3) As superfícies programadas dos espaços gregários formados por geometrias amebóides e pelos espaços cercados da Av. Beira-Mar; 4) Pelo Conjunto Arbóreo; 5) pelos elementos edificados pontuais e pelos conjuntos Arquitetônicos Especiais.

01 Aterro do Flamengo.

Aterro e Praia: Inicialmente como já dito antes, o Parque do Flamengo é a tentativa paisagística de embelezar e humanizar os novos espaços superfícies e livres gerados pelo aterro da Praia do Flamengo e da Enseada da Glória, com o solo resultante do

desmante do Morro de Santo Antônio e da dragagem do fundo da Baía de Guanabara. Estes dois materiais representam os espaços gregários do parque ou o Parque propriamente dito e o segundo a superfície chamada de Praia do Flamengo. Entre os Dois existe uma barreira de contenção do aterro do desmante que contorna toda a orla. Desta forma o próprio Aterro do Flamengo representa um elemento estruturador do Parque.

02 Percurso de Orla.

Passeio da Orla: passeio da orla é o principal espaço paisagístico e arquitetônico do Parque e o elemento de divisão entre os espaços gregários do parque e os espaços relacionados à Baía de Guanabara, a Marina da Enseada da Glória e a praia do Flamengo. Grande via de oito metros de largura, no projeto original seguia deste a região próxima ao Aeroporto até o Restaurante, contornando a Marina e a praia. Durante a execução inicial até a inauguração, foi construído o trecho da praia e o trecho da marina só foi finalizado com a implantação da mesma na década de 70,

porém a conexão entre os dois não foi contemplada pelo projeto modificado.

Principalmente o percurso da praia apresenta um intenso uso social em todos os dias da semana que representa a maior concentração de pessoas do parque, pois o espaço serve para o passeio e como via de caminhada e de ciclovia; como espaço para apropriação para atividades econômicas e sociais; como espaço de contemplação da vista da baía de Guanabara e de acesso à praia.

03 Vias Expressas.

Vias Expressas: As vias expressas da Avenida Infante Dom Henrique, seus retornos e trevos também representam uma importante estrutura paisagística do parque. Projetados e executados como elemento de conexão entre a via expressa da Enseada de Botafogo e a Avenida Perimetral, as vias expressas atravessam o espaço central do parque, dividindo-se em dois conjuntos de espaços: um próximo à Avenida Beira-Mar e ao conjunto urbano e outro relacionado à praia e à Baía de Guanabara.

As vias expressas, executadas seguindo quase integralmente o seu projeto, representam um importante elemento estético do parque e tem alguns espaços e formas relevantes, como o trevo de acesso ao aeroporto, que segundo Claudia Girão⁸ representa o símbolo do Parque; as alças de retorno com espaços habitáveis e ajardinados e as conexões sutis com a Avenida beira-mar.

Este espaço também apresenta uma inversão pública, pois é fechado ao fluxo viário para a livre apropriação das pessoas e esporadicamente para eventos esportivos, como corridas de rua, e eventos culturais como shows e blocos de carnavais. Esta inversão representa um dos elementos não projetados que dão vitalidade ao parque na contemporaneidade.

Avenida Beira-Mar e o Conjunto Edificado: A avenida Beira-Mar ganha um novo significado com a proposta do Parque, tornando-se a borda urbana do Parque em relação a Cidade e o percurso rodoviário de acesso aos equipamentos e estacionamentos.

Acessos Transversais: Outro elemento linear estrutural do parque são os de acesso da cidade ao passeio de orla, entendido aqui como transversais ao sentido da praia e do aterro. Originalmente foram pensados seis percursos, sendo três projetados passando por debaixo da via expressa de passagens de dez metros de largura: Morro da Viúva, Rua Trumman e Buarque de Macedo, e três passando por cima da via através de passarelas de 6 a 11 metros de largura: uma em frente ao Hotel Gloria e outra em frente ao

04 Travessias.

Outeiro da Glória, formando um sistema de caminhos no canteiro central da autopista, elevado topograficamente, além de outra em frente ao MAM com uma grande inclinação. Posteriormente à inauguração, foram implantadas outras duas passarelas desconexas a percursos transversais próximo à Rua Paissandu e ao Palácio do Catete. As travessias são estruturalmente importantes pois geram relações funcionais e espaciais entre as superfícies do aterro e criam um ritmo ao passeio de orla.

Percurso do Trenzinho ou Ciclovía: Outra via longitudinal ao Parque é o percurso inicialmente projetado para o trenzinho que iria facilitar a mobilidade ao longo de sua grande extensão. Com o traçado também bastante próximo ao do projeto original o percurso tem dois retornos, um próximo ao MAM e outro entre o Restaurante Rio e o Monumento à Estácio de Sá. Na região próxima à Marina da Glória, por consequência das obras de expansão das áreas fechadas da Marina, o percurso sofreu uma modificação, porém o traçado original já se apresenta aberto ao fluxo público.

8 GIRÃO, Claudia. Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil: o caso da marina – parte 2. Arquitectos 136.1, Vitruvius, 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitectos/12.136/4048>. Acesso em 11 de setembro de 2017.

05 Trenzinho ou Ciclovía.

06 Amebas.

Atualmente este percurso é chamado de ciclovía do parque e é utilizado tanto para a prática de caminhadas e corridas quanto para a mobilidade ciclovária e a utilização de outros equipamentos não motorizados, como “skates”, patins ou triciclos.

Amebas Habitáveis Contínuas: Como anteriormente já comentado a via expressa divide a superfície do parque em dois grandes sistemas: Um formado por espaços fechados

independentes e próximos à cidade e outro formado por espaços contínuos próximos a orla. Este último conjunto é o elemento projetual existente no parque mais característico do desenho de Burle Max. Formado pela relação compositiva entre superfícies planas de saibro e superfícies com relevos que conformam barreiras de gramados, tem seus limites construídos pelas amebas geométricas típicas do paisagista que formam ao longo da faixa de orla um sistema de espaços livres. Outro elemento arquitetônico destes espaços são os bancos lineares construídos nas bordas dos espaços habitáveis e nos centros das amebas.

No projeto original, as amebas recebem no seu centro as atividades programáticas e as edificações, como o coreto modernista, o tanque de batalha naval, o anfiteatro e as quadras poliesportivas. Após a inauguração esta regra compositiva foi seguida na implantação de equipamentos como as pistas de skate e as quadras de tênis e ignoradas em outros momentos, como, por exemplo, na implantação dos quiosques. Atualmente, a maior parte das amebas se encontram abandonadas e subutilizadas.

Espaços Cercados próximos a Cidade: A outra superfície é contígua a Avenida beira-mar e é organizada em espaços funcionalmente bem definidos e com acessos independentes. Fazem parte desta superfície: os Parques Infantis Cercados (Morro da Viúva e Correa Dutra), os estacionamentos, os Campos de Futebol (ou originalmente dos Campos de Peladas). Estes espaços formalmente apresentam aspectos específicos:

- os parques infantis apresentam também a relação entre superfície dos espaços amebóides, são fechados por muros compostos pela

07 Espaços Cercados. Branco: Playgrounds, Verde: Campos de Peladas, Azul Estacionamentos.

cantaria da antiga avenida beira-mar e apresentam acesso através de pórticos. Além disso os parques têm diversos brinquedos e originalmente teriam edificações de apoio, que hoje são o museu Carmem Miranda e o Pavilhão Japonês.

- Os Estacionamentos são formados pelos espaços das vagas e por uma malha arbórea distribuída a cada duas vagas.
- E os Campos de Peladas estão concentrados em uma única área e apresentam arquibancadas e bancos entre eles.
- Todos estes espaços apresentam quiosques posteriormente implantados, que não necessariamente se relacionam com a proposta funcional dos espaços.

Massas Vegetais: As massas vegetais representam a estrutura de ornamento do Parque e apresentam soluções inovadoras de Roberto Burle Marx. Compostas uma grande quantidade de

espécies vegetais tropicais, sua configuração apresenta uma disposição livre, não relacionada à superfície e em conjuntos similares. Constituindo assim uma camada independente da estrutura paisagística e que é um elemento chave para os enquadramentos cênicos.

Elementos Arquitetônicos e Grandes Equipamentos: O parque apresenta um grande acervo de arquitetura do Movimento Moderno, em especial de autoria de Affonso Eduardo Reidy, como o Teatro de Marionetes, o Coreto Modernista e o Pavilhão Japonês, e que geralmente estão associados a algum espaço específico, ameba ou cercado. Existem, porém, desde o projeto original e até antes da proposta do Parque de Lotta Soares e Burle Marx, cinco conjuntos de equipamentos arquitetônicos nodais na estrutura paisagística: os clubes, o Museu de Arte Moderna, o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra, a Marina da Glória e o Restaurante Rio. Não vale aqui apresentar todas as características históricas e arquitetônicas de cada conjunto, mas sim apresentar as questões relevantes destes para a estrutura do Parque.

- Os clubes estão organizados onde originalmente seria a sede administrativa do parque. São massas edificadas resultantes da construção sobre parcelas bem definidas e, atualmente, apresenta um alto grau de depreciação.
- O Museu de Arte do Rio tem seus jardins projetados por Burle Marx antes do projeto do Parque do Flamengo. Composto por uma justaposição de vegetações e superfícies minerais e aquáticas, organizadas em harmonia ao conjunto edificado, tem sua malha contígua a malha do edifício. Na proposta do parque, Burle Marx

08 Equipamentos Arquitetônicos. Contornos: Restaurante Rio, Marina da Glória, Monumento aos Mortos da Segunda Guerra, MAM e Clubes. Pontos: Pavilhão do Parque Infantil, Monumento a Estácio de Sá, Teatro de Fantoques, Pavilhão Japonês, Coreto Modernista, Teatro.

apenas adéqua seus limites aos referencias de composição do espaço livre, gerando uma transição imperceptível. O espaço do Monumento aos Mortos da Segunda Guerra e o Clube Rio seguem as mesmas Diretrizes do MAM em termos da transição entre os jardins e espaços livres próprios do conjunto e o espaço do parque.

- A Marina da Glória atualmente apresenta uma quebra nas estruturas anteriormente apresentadas, e ao longo de sua implantação e funcionamento apresentou problemas compositivos, mesmo se tratando de um espaço público concedido. Originalmente seria uma marina que seguiria toda a extensão da enseada da glória, apenas com vagas “molhadas”, com uma pequena sede próxima ao espaço inicialmente pensado para o horto do Parque. Além da quebra da composição os espaços livres atualmente da marina não apresentam um projeto claro e inclusive tem problemas de execução.

PROPOSTAS PARA O PARQUE NA CONTEMPORANEIDADE PRESERVANDO A ESTRUTURA PAISAGÍSTICA

A ausência de uma proposta de preservação que de relevância a manutenção e a consolidação dos elementos paisagísticos estruturantes em relação a questões funcionais e cênicas é o principal impasse na manutenção da coerência do projeto original e na possibilidade pública de uma adequação dos espaços livres às dinâmicas contemporâneas. A preservação paisagística do Parque do Flamengo deve passar pelo debate político e social sobre a sobreposição das novas formas de ocupação e apropriação do espaço público, as referências estéticas modernas e contemporâneas, os equilíbrios ecológicos necessários e a conservação das estruturas arquitetônicas e paisagísticas propostas pelos arquitetos e paisagistas modernos descritas anteriormente. Deve-se então desvincular a ideia de projeto da ideia de proposta, devendo-se preservar a proposta de um espaço público de referência e central para a cidade idealizado por Lotta Macerdo Soares e, detrimento da manutenção dos espaços e usos projetados na origem do Parque mesmo que esvaziados de significados.

Assim, para gerar uma reflexão sobre a questão, são apresentadas algumas possibilidades de intervenções no espaço do Parque para potencializar a ideia de espaço público, partindo de alguma premissa da proposta original ou de alguma questão contemporânea relevante e que deve gerar como resultado projetual uma transformação em alguma característica espacial e formal inicialmente pensada, ou intensificando a estrutura paisagística ou transformando-a com a preservação do desenho original.

09 Travessias conectadas ao Metrô.

Conexões pedonais e cicloviárias com as estações de metrô: No artigo da revista ... anexado no pedido de tombamento, partindo da suposição de um contínuo adensamento dos respectivos bairros, Lotta argumenta sobre a necessidade futura de novas conexões do tecido urbano com o parque. Esta demanda poderia contemporaneamente se relacionar melhor com a idéia de transformar socialmente o parque em um espaço metropolitano, melhorando e tornando mais confortável seus percursos de acesso. Isso poderia ser desenvolvido através de propostas projetuais de melhorias nos caminhos entre as Estações de Metrô (Cinelândia, Gloria, Catete e Flamengo) e o Passeio da Orla.

No espaço interno do tecido urbano esta demanda poderia ser descrita através: 1) de melhorias nas calçadas, inclusive com propostas de padronização de piso, arborização quando necessário, piso tátil, entre outras; 2) diminuição do impacto rodoviário através da supressão de estacionamentos, do estreitamento das faixas de rolamento (aumentando as calçadas), com travessias de pedestres em nível e com outros dispositivos para a diminuição

da velocidade; 3) e a proposição de ciclovias ou ciclo faixas com sinalização, bicicletários e bicicletas de aluguel bem distribuídas. No espaço do Parque podem ser desenvolvidas propostas de adaptação, reformulação, adição de percursos transversais e de travessias às autopistas para continuar as padronizações dos percursos pedonais, para a implantação da ciclovia e para também tornar o espaço do parque mais acessível.

Este conjunto de medidas além de melhorar o acesso ao parque, tornariam partes do tecido urbano, principalmente os logradouros alvos de intervenções em continuação do Parque, mesclando o Tecido e o Espaço Livre Público.

10 Prolongamento da Orla.

Continuidade da Qualidade do Percorso de Orla para a Enseada de Botafogo e para a Orla Conde: Outra proposta importante no que diz respeito ao acesso e a contiguidade do espaço livre com os demais espaços da cidade é melhorar a dos percursos de conexão do Parque com os espaços livres de orla: ao sul a orla e a praia

da Enseada de Botafogo e ao norte o percurso contíguo à parcela do Aeroporto Santos Dumont até Museu Nacional e o Albamar, no início da Orla Conde. Como cada uma das conexões apresenta aspectos paisagísticos singulares, é melhor expor as agendas projetuais separadamente.

Atualmente já existe uma conexão entre a enseada de Botafogo e Parque através de uma ciclovia projetada da cumeieira da contenção que separa a Baía de Guanabara e as autopistas. Este espaço já é cotidianamente bastante utilizado pelas pessoas, porém apresenta três problemas ao percurso: o sub-dimensionamento do espaço para o percurso compartilhado entre pessoas e bicicletas que, além de ter que ser alargado, poderia ser segregado ou não; a falta de sombreamento e arborização, principalmente no trecho próximo ao passeio da Praia de Botafogo; e o desconforto psicológico causado pela proximidade com as vias expressas.

Já o percurso ao norte é inexistente atualmente. Assim como o percurso ao sul, poderia ser uma conexão potencial entre os dois espaços públicos, sendo um indutor de atividades e utilização conjunta dos dois parques pelas pessoas. O percurso cicloviário e pedonal do parque acaba próximo ao aeroporto Santos Dumont. Seria necessário pensar um percurso que atravessasse o pátio de acesso ao Aeroporto, o que poderia acontecer dentro da Praça Salgado Filho e a calçada entre a Via Expressa e o muro do aeroporto até a região do Albamar, através da supressão de faixas carroçáveis para o alargamento do passeio e a implantação de uma ciclovia.

Estas duas propostas de conexão longitudinais, além das melhorias nas conexões transversais, devem ser pensadas em um único

projeto de passeios e ciclovias, contemplando uma padronização dos elementos construtivos, da sinalização e dos mobiliários, principalmente nos bicicletários, como já expostos anteriormente. Vale lembrar aqui que esta não era uma questão existente na época do projeto e da execução do Parque e que o que hoje existe são adaptações pontuais e sem uma reflexão em relação à unidade do projeto paisagístico.

11 Linhas de VLT.

Sistema de Veículo leve sobre Trilhos: Outra proposta para a conexão do parque com a cidade é a possibilidade de uma linha de VLT ligando o Aeroporto Santos Dumont até o Metrô de Botafogo ou até a Praia de Copacabana através do eixo da Avenida Infante Dom Henrique, a Via Expressa do Parque. Este seria uma resposta contemporânea a outro elemento da proposta original tombada e justificada, não continuada: a necessidade de um veículo motorizado para a conexão do parque de grande extensão, no momento do projeto um comboio impulsionado por um motor a combustão.

A adequação das vias ao transporte ferroviário não seria uma questão impactante na paisagem e no projeto original, porém o problema estaria nas propostas das estações e dos seus respectivos acessos aos percursos do parque. Para uma acessibilidade eficiente seriam necessárias quatro estações, que poderiam estar localizadas próximas às passagens abaixo das autopistas, utilizando os espaços dos postos de abastecimentos e dos estacionamentos ou também juntas as novas passagens transversais necessárias. As estações podem ser coberturas simples com bilheteria e controle de acesso e os elementos necessários para a acessibilidade horizontais e principalmente verticais (escadas, rampas e elevadores) podem ser leves e discretos, propostas principalmente em estrutura de aço.

Esta nova linha, articulada ao sistema de metrô e a melhoria dos acessos, pode ser a base propositiva para um plano de mobilidade regional, contemplando também mudanças nas rotas das linhas de ônibus, articulação com ciclovias e propostas de melhorias nas paradas de ônibus com uma proposta estética similar a das estações de VLT. Estes projetos e planos melhorariam a acessibilidade universal e a possibilidade de vivência e de experiência no espaço público e o seu projeto pode ser alvo de um debate público e político importante para a cidade.

Parque do Flamengo como um Jardim Botânico Aberto: No que diz respeito aos elementos vegetados do parque e aos potenciais paisagísticos da vegetação do espaço livre existente, podemos analisar o estado atual de conservação e pensar em propostas vindas de questões contemporâneas da arquitetura da paisagem. Durante a execução do parque, segundo depoimentos dos

arquitetos e técnicos envolvidos no projeto⁹, Roberto Burle Marx justificada suas escolhas quanto à vegetação nas possibilidades e potenciais educativos do espaço público. Assim pode-se pensar no parque como uma grande coleção botânica a ser desenvolvida. Se observamos o próprio acervo de espécies vegetais existentes no parque já podemos defini-lo com um jardim botânico, porém para consolidar esta nova dimensão paisagista, é necessário um conjunto de ações secundárias:

- Em primeiro lugar deve-se pensar na camada de forração, principalmente nos espaços densamente sombreados, onde a grama não se desenvolve, ou também nos espaços originalmente projetados para serem espaços habitados e que por questões topográficas, como acúmulo de água, ecológicas, pelo adensamento de vegetação ou funcionais, por estarem fora dos sistemas de espaços público mais utilizados, são abandonados ao ponto de se tornarem áreas vegetadas com o crescimento de gramas e de musgos. Pode-se pensar, nestes espaços, em acervos de forrações, herbáceas e arbustos em conjuntos, adaptados dos contornos compositivos aos desenhos originais de Burle Marx.
- Outra questão importante é a necessidade de elementos de comunicação visual para apresentar informações técnicas sobre as espécies aos usuários e a possibilidade de pensar circuitos expositivos como, por exemplo, através do acervo de palmeiras ou de vegetações nativas.
- E a necessidade de pensar um espaço para um horto dentro do parque e de uma escola de botânica associada a alguma instituição.

⁹ OLIVEIRA, Ana Rosa. “Entrevista com Fernando Táborá” in *Tantas vezes Paisagem – Entrevistas*. Rio de Janeiro: FAPERJ: 2007

O espaço original do horto foi ocupado pelo estacionamento da Marina da Glória e hoje se encontra abandonado e coberto por uma camada de asfalto.

Diferentes Espaços Comerciais e Noturnos: Um debate relevante nos espaços públicos contemporâneos é a oferta e distribuição de espaços e atividades que geram economia e as forma de gerenciamento e controle destes espaços e da adequação de suas atividades ao seu objetivo social. O parque do Flamengo apresenta diversas chamadas de estabelecimentos comerciais, desde os existentes nos grandes edifícios (MAM, Marina da Glória e o Restaurante Rio), nos pequenos quiosques concedidos pela prefeitura e implantados em espaços inadequados se observado o projeto original (como dentro de canteiros por exemplo), barracas padronizadas na praia e os vendedores ambulantes legalmente habilitados ou não. Entendemos, no entanto, que estes espaços não estão articulados em uma estratégia para gerar vitalidade, o que pode ser importante principalmente para gerar vida noturna no parque. Entendendo a existência de espaços abandonados, pode-se refletir sobre as novas possibilidades para o parque que também podem incluir atividades comerciais, desde que através de um sistema de concessão e com espaços construídos padronizados e modulados.

Algumas estratégias podem ser pensadas para o Plano de atividades comerciais: Deve-se priorizar os percursos estruturais do Parque, principalmente nas passagens sob as autopistas, gerando um polo de atração associado as estações de VLT. Pode-se trabalhar com a seguinte hierarquia: o passeio da orla, os caminhos transversais, o percurso da ciclovia e os espaços habitáveis, abandonados

ou não; Nos espaços habitáveis, deve pensar na implantação dos elementos comerciais sempre a respeitar a composição paisagística do espaço; Deve-se pensar em uma distância entre as atividades comerciais de no máximo 150 metros; deve-se pensar nos elementos construídos dos espaços comerciais padronizados, em estruturas moduladas, e desmontáveis para serem adaptadas às demandas futuras; E as atividades ambulantes também devem fazer parte do plano, entendendo os lugares chaves para gerar vitalidade e movimento.

A gestão do espaço comercial deve ser pública e os comerciantes devem ter uma concessão através da locação dos espaços, cuja receita deve ser utilizada para a manutenção e para o desenvolvimento de adaptações do espaço.

Novos usos, principalmente para as edificações e espaços modernos: O projeto original do Parque do Flamengo contemplava uma série de edifícios e espaços externos para atividades programáticas específicas obsoletas. Mesmo que haja um engajamento por parte de organizações comunitárias de defesa do Parque para a ocupação destes espaços, seus usos podem ser lidos mais como uma atitude política e uma reivindicação do que uma ocupação cotidiana e pública. É necessário então um debate público sobre estes edifícios, que para além da relevância da autoria, que pense junto da sociedade em atividades contemporâneas para estes espaços. Apontamos três exemplos a serem explorados: O teatro de Marionetes, o Coreto e o Tanque de Batalha Naval.

Projeto de Affonso Reidy, o Teatro de Marionetes é uma edificação composta por uma cobertura, um espaço fechado ao fundo que seria

utilizado com palco e bancos de concreto fixos. Arquitetonicamente este objeto não apresenta grandes questões e uma relevância estética, mas a sua localização no parque bem com a qualidade espacial que constitui com uma alameda larga perpendicular a um dos acessos transversais, garante a possibilidade de uso deste espaço com apoio a eventos esporádicos, como festas juninas, o que já acontece anualmente. Porém, nos outros dias do ano este espaço é subutilizado. Debater possibilidades de apropriação destes espaços com propostas de fechamentos ou retirada de elementos do projeto original poderia ser desenvolvidas dentro de um debate geral e de possibilidades sociais maiores. A questão aqui é pensar a relevância contemporânea destes espaços e seu potencial mediando o interesse e dos desejos da sociedade às razões de preservação da história dos órgãos de preservação.

Rio Carioca e Praia do Flamengo: Acesso a Água Balneável:

A questão da água como elemento paisagístico tem uma relevância estrutural em um parque de orla, principalmente em uma cidade reconhecida pela orla marítima e pela paisagem hídrica como

12 Rio Carioca Artificial.

o Rio de Janeiro. O parque do Flamengo, como já apresentado, ocupando um espaço aterrado da Baía de Guanabara de 100 metros de espessura e com uma altura em relação ao nível do mar de quatro metros em média.

O Rio Carioca existente dentro do parque é uma canalização de extensão do canal de drenagem que recebe as águas do Antigo Rio Carioca para além do aterro. Esta característica torna este elemento hídrico um exemplar da paisagem artificializada. O projeto original do parque não contemplava nenhuma relação paisagística com este corpo hídrico, sendo então a sua exposição no espaço do parque já uma alteração do projeto original. Este elemento apresenta um potencial para uma proposta de intervenção paisagística dentro do parque, assim como já apresentada por diversos arquitetos paisagísticos. Uma questão para o debate público de um corpo hídrico interno ao parque é a possibilidade de balneabilidade através de piscinas públicas. As águas do corpo hídrico encontram-se poluídas existindo dentro do parque uma estação de tratamento que aparentemente não funciona adequadamente além de ser esteticamente desarmônica com o espaço público. Duas propostas importantes seriam a reforma desta estação com uma proposta mais simples e mimética aos elementos topográficos (ser subterrânea poderia ser uma opção) e a possibilidade de utilizar um espaço abandonado próximo à estação como uma piscina pública, o que demandaria um complexo projeto paisagístico.

Outro elemento hídrico relevante para o parque é a própria Baía de Guanabara, estendida pela Marina da Glória e pela Praia do Flamengo. Quanto a Marina, a disputa política entre os órgãos

de patrimônio e os poderes executivos parece ter sido vencida pela iniciativa privada, através da construção de um centro de convenções de grandes proporções. É necessária uma proposta de adequação dos espaços livres a este novo elemento do Parque, resolvendo problemas de acesso e de resíduos paisagísticos não compatíveis ao parque. Quanto à praia pode pensar em novas formas de ocupação e programação do espaço de areia para além e respeitando o que já existe hoje. A praia do Flamengo é o espaço mais utilizado e vivo do Parque.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das linhas deste ensaio procuramos apresentar uma narrativa que estrutura uma questão: Como preservar um patrimônio vivo sem deixá-lo morrer? A preservação de um espaço público requer estratégias diferentes de que diz respeito a uma edificação ou a um conjunto edificado. O espaço público é dinâmico, pois representa um reflexo da cultura e das ações da sociedade. Sua conservação não requer técnicas de restauro e coerências estéticas, mas uma estratégia que possibilite a transformação sem alterar a estrutura paisagística que o fundamenta. Entender a estrutura e compreender a sua capacidade de renovação é o papel daqueles que desejam lutar para a sua preservação. O Risco do espaço público moderno está na ausência de conhecimento da estrutura paisagística frente as pressões por transformações culturais.

Para que as questões apresentadas se tornem um diálogo entre o ideal moderno do parque e as demandas contemporâneas é

necessário também pensar em uma nova forma de debate que aproxime a sociedade civil e apresente projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos como ferramenta retórica. Por exemplo pode-se pensar uma organização institucional com diversos desenhos possíveis, entre representantes e desenvolvedores dos órgãos de Estado, membros das Universidades, e membros da sociedade civil. Mas do que a gestão pública, responsabilidade do Estado, esta instituição deveria apresentar as propostas de transformação social constantes do espaço e instituir através de concursos, palestras, conferências, e debates a céu aberto o debate público e político possível. Desta forma, pode-se perceber a necessidade de um debate público à cerca do modelo de preservação que a sociedade deseja para o Parque do Flamengo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Maurício de. *Evolução Urbana do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: IPP, 2006

BONDUKI, Nabil. *Affonso Eduardo Reidy*. São Paulo: BLAU EDITORES, 2000

CORNER, James. "Terra Fluxus" in *Landscape Urbanism Reader*. New York: Princeton Architectural Press, 2005

GIRÃO, Claudia. *Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil: o caso da marina - parte 2*. *Arquitextos* 136.1, Vitruvius, 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.136/4048>. Acesso em 11 de setembro de 2017.

OLIVEIRA, Ana Rosa. "Entrevista com Fernando Tábor" in *Tantas vezes Paisagem - Entrevistas*. Rio de Janeiro: FAPERJ: 2007

SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. "Preservar não é tomar; renovar não é pôr tudo abaixo" in *Revista Projeto*. São Paulo: Projeto, 1986

WALL, Alex. "Programming the Urban Surface" in *Recovering Landscape*. New York: Princeton Architectural Press, 1999

FONTE DAS IMAGENS

Todas pertencem ao autor.